

Received-Makale Geliş Tarihi 02.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1877-1886

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17102972

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saruhan
<https://orcid.org/0009-0008-0767-2893>
Onbeş Kasım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lefkoşa/KIBRIS

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Hukukunda Yasal ve İradî Mirasçılığın Karşılaştırılması

Comparison of Legal and Voluntary Inheritance in TRNC and the Republic of Turkey Law

ÖZET

Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemlerinde mirasçılığın kazanılması ve kaybedilmesi süreçlerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Miras hukuku, bireyin ölümünden sonra malvarlığının kimlere, hangi yöntemlerle ve hangi şartlar altında intikal edeceğini düzenleyen temel bir özel hukuk alanıdır. Araştırmada, mirasçılığın iki temel şekilde ortaya çıktığı görülmektedir: yasal mirasçılık ve iradî mirasçılık. Yasal mirasçılık, kanunun öngördüğü sıralamaya göre belirlenen kişilere terekenin intikalini sağlarken; iradî mirasçılık, miras bırakanın iradesiyle, özellikle vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflarla şekillenmektedir.

Çalışmada, KKTC ve Türk hukukunda mirasçıların dereceleri, sağ kalan eşin miras payı, saklı pay kurumu, mirasın paylaşılması, denkleştirme ve tenkis gibi konular ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, mirasçılığın kaybedilmesine yol açan hukuki sebepler de değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, miras bırakanı öldürme veya ona karşı ağır suç işleme, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin ağır ihlali, vasiyetnameye yönelik hukuka aykırı müdahaleler ve mirastan feragat ya da ret halleri üzerinde durulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Türk Medeni Kanunu'na dayalı miras hukuku daha modern ve sistematik bir yapıya sahiptir. Buna karşılık, KKTC'de uygulanan Veraset ve Vasiyet Yasası'nın çeşitli yabancı hukuk sistemlerinden etkilenecek karmaşık bir yapıya büründüğü ve günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla KKTC hukukunda daha sade, güncel ve uygulanabilir bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma, iki sistem arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konulmasıyla, miras hukukunun birey haklarını koruma ve toplumsal adaletin sağlanmasındaki işlevini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: mirasçılık, yasal mirasçılık, iradî mirasçılık, mirasın kaybedilmesi, KKTC hukuku.

ABSTRACT

This study comparatively examines the processes of acquiring and losing inheritance rights within the legal systems of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) and the Republic of Turkey. Inheritance law constitutes a fundamental branch of private law that regulates to whom, by which methods, and under what conditions the estate of a deceased person is transferred. The research identifies two principal forms of succession: legal inheritance and testamentary inheritance. Legal inheritance ensures the transfer of the estate to persons determined by the statutory order of succession. In contrast testamentary inheritance is shaped by the will of the deceased, primarily through wills and other mortis causa dispositions.

The study provides a detailed analysis of various aspects of succession in both TRNC and Turkish law, including degrees of heirs, the inheritance share of the surviving spouse, the institution of the reserved portion, the distribution of the estate, equalization (collation), and reduction (abatment). Furthermore, the legal grounds for disqualifying an individual from inheritance are evaluated. In this context, issues such as the intentional killing of the deceased or committing a serious crime against them, severe violations of family law obligations, unlawful interference with wills, and renunciation or rejection of inheritance are discussed. The findings demonstrate that Turkish inheritance law, based on the Turkish Civil Code, offers a more modern and systematic structure. In contrast, the Succession and Wills Law applied in the TRNC, influenced by multiple foreign legal systems, has developed into a complex framework that fails to address contemporary needs adequately. Accordingly, it is concluded that TRNC law requires a simpler, updated, and more practical regulation. By identifying the similarities and differences between the two systems, this study aims to highlight the role of inheritance law in safeguarding individual rights and ensuring social justice.

Keywords: inheritance, legal succession, testamentary succession, loss of inheritance, TRNC law.

1. GİRİŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Hukuku, mirasçılıkla ilgili düzenlemelerini hem yasal hem de iradi mirasçılıkla ilgili kurallar üzerinden şekillendirir. Miras, bir kişinin ölümünden sonra, geride kalan terekenin mirasçılara intikal ve paylaşılmasını sağlayan hukuki bir işlemdir. Mirasçılığın kazanılması, miras bırakan kişinin iradesine veya kanunlara dayalı olarak gerçekleşebilir. Bu bağlamda, Türkiye ve KKTC Hukuku'nda mirasçılığın kazanılması iki ana kategoriye ayrılır: yasal mirasçılık ve iradi mirasçılık. Yasal mirasçılık, ölen kişinin kanuni mirasçılara, kanunlar tarafından tanınan bir hak iken, iradi mirasçılık ise kişinin ölümünden önce yaptığı vasiyetnameler aracılığıyla belirlediği kişilere miras bırakma şeklindedir.

Yasal mirasçılık, ölen kişinin terekesinde mevcut mal varlığının, kanunun belirlediği mirasçılara belirli oranlarla intikal etmesini öngörür. Bu tür bir mirasçılık, kişinin iradesi dışında kanundan doğan yasal düzenlemelerle şekillenir. İradi mirasçılık ise daha çok bireysel iradenin öne çıktığı bir durumdur. Miras bırakan, vasiyetname ve diğer hukuki araçlarla, kimin mirasçı olacağını belirleyebilir ve bunun yanında mal varlığının nasıl paylaşılacağına dair iradesini ortaya koyar. Bu tür mirasçılık, kişinin özgür iradesiyle, yasal mirasçılıkla birlikte veya ondan bağımsız olarak geçerli olabilir.

Mirasçılığın kaybedilmesi de önemli bir hukuki süreçtir. KKTC ve Türk Hukuku'nda mirasçılar, yasal haklarını kaybedebilirler. Mirasçı, miras hakkından feragat edebilir ya da mirası red edebilir, Bazı durumlarda, miras bırakana karşı ağır cürüm (Örneğin öldürme) suçunu işlemeleri halinde ve Miras bırakan ve aile bireylerine karşı aile hukukundan kaynaklanan ağır ihmâl sonucunda mirasçılığını kaybedebilir. Ayrıca, iradi mirasçılıkta da mirasçı, vasiyetnamenin geçerliliğine veya içeriğine dair itirazlar sonucu miras hakkını kaybedebilir. Mirasçılığın kaybedilmesi, sadece feragat ya da suçlardan kaynaklanmakla kalmaz, aynı zamanda hukuki usul ve koşulların yerine getirilmemesi veya ağır ihmâl gibi durumlar da söz konusu olabilir.

Sonuç olarak, Türkiye ve KKTC Hukuku'nda mirasçılığın kazanılması ve kaybedilmesi hem bireylerin haklarını koruyan hem de toplumun mal varlığı paylaşımını düzenleyen önemli bir mekanizmadır. Yasal mirasçılık, kanunların belirlediği bir hak olup, iradi mirasçılık ise kişisel iradeye dayalı bir düzenlemeyi ifade eder. Her iki durumda da hukukun öngördüğü kurallar, mirasın adil ve düzenli bir şekilde paylaşılmasını amaçlar. Bu nedenle mirasçılıkla ilgili düzenlemelerin doğru anlaşılması, kişisel hakların korunması ve toplumsal huzurun sağlanması açısından büyük önem taşır.

1.1. Mirasçılığın Temel Kavramları

Miras, Kişinin ölümü veya gaipliği halinde özel hukuk ilişkilerinin belirlediği terekenin aktif ve pasiflerini ifade etmektedir (Ayan, 2016: 34)

Mirasçılık, bir kişinin ölümünden sonra geriye kalan mal varlığının paylaşılmasını ve kimin bu mal varlığını alacağına dair belirli kurallar bütünüdür yani terekeyi ifade eder. Mirasçılıkla ilgili temel kavramlar hem hukuki hem de toplumsal açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu kavramlar, mirasçılığın kazanılmasından, kaybedilmesine kadar birçok farklı hukuki süreci kapsar. KKTC Hukuku, Türk Medeni Kanunu'na paralel bir sistemle şekillendiği için, mirasçılıkla ilgili temel kavramlar genel olarak Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemelerle örtüşmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35.maddesinde Miras, anayasal güvenceye alınmıştır. KKTC Anayasasınının 36.maddesinde de aynı şekilde Miras anayasal güvenceye kavuşturulmuştur.

1.1.1. Mirasçı

Mirasçı, miras bırakan kişinin ölümünden sonra onun mal varlığını intikalen devralan kişidir. KKTC Hukuku'nda, mirasçılar yasal ve iradi olarak iki şekilde tanımlanır. Yasal mirasçılar, kanunen miras hakkı bulunan kan bağına dayalı mirasçılar iken, iradi mirasçılar ise miras bırakanın vasiyetname ve diğer yöntemlerle atadığı mirasçılardır. Türkiye Cumhuriyeti hukukunda ise mirasçı, Miras bırakanın terekesinin külli halefiyet prensibine göre adına intikal eden kişidir. Zira mirasçı kanundan kaynaklanan sebeple mirasa davet ediliyorsa, yasal mirasçı, şayet mirasın iradesine dayalı olarak atanıp mirasa çağrılıyorsa atanmış yani iradi mirasçıdır (Dural ve Öz, 2015: 65).

1.1.2. Yasal Mirasçılık

Yasal mirasçılık, miras bırakanın ölümünden sonra, kanunun öngördüğü mirasçı sırasına göre mal varlığının paylaşılmasıdır. Yasal mirasçılar, genellikle ölen kişinin eşi, çocukları, anne-babası ve diğer yakın akrabalarından oluşur. KKTC Hukuku'nda, yasal mirasçılıkta miras, eşit paylaşılmak zorundadır, ancak bazı durumlarda yasal mirasçıların payları değişebilir (Rodoslu, 2018: 269). KKTC hukukunda evlilik birliği içinde doğan çocuklara, meşru, evlilik dışı ilişkilerden doğan çocuklara gayri meşru çocuk denilmekle birlikte, statüleri eşit değildir. Gayri meşru çocuklar sonradan anne ve babanın evlenmesi ile halinde meşru çocuk haline gelir. Aile yasasının 40.maddesine göre, evlilik birliğinin bitiminden itibaren 302 gün içerisinde doğan çocuk nesebi sahih olarak kabul edilir. Evlilik dışı çocuğun ve annesinin masraflarının karşılanması için baba olduğu iddia edilen kişiyi varsayılan baba olarak kabul edilmesi ve mirasçı olarak kabul edilmemesi, sözde baba olarak kabul edilen kişinin insiyatifine bırakılması kabul edilecek bir husus değildir. Ayrıca bazı Zümrelerde mirasçı yoksa 6.dereceye kadar hısımlar mirasçı olabilir (Rodoslu, 2018: 259). Türk hukukunun tam tersi olarak boşanma davaları devam ederken, eşlerden birinin vefatı halinde, mirasçıların KKTC hukukunda davayı sürdürüp sürdürmemelerine yönelik herhangi bir düzenleme yoktur. Sağ kalan eş diğer eşin mirasçısı olur (Acar, 2004: 61).

Türk hukukunda miras hukuku, Miras Hukuku kitabının birinci bölümünde “kanuni mirasçılar” başlığı altında düzenlenmiştir. Medeni Kanun'un 495 ile 501. maddeleri arasında yer alan hükümler, kanuni mirasçılıkla ilgilidir. Murisin vefatından sonra, yasalar tarafından belirlenen kişilere “kanuni mirasçılar” denir. Kanuni mirasçılık; kan bağı, evlilik, evlatlık ilişkisi ve uyrukluk olmak üzere dört şekilde gerçekleşir. Mirasçılığın belirlenmesinde üç sistem kullanılır: fert sistemi, sınıf sistemi ve zümre sistemi. Boşanma davalarında, dava devam ederken eşlerden birinin vefat etmesi durumunda; sağ kalan eş kötü niyetliyse veya ölüm, davalının ağır kusurundan kaynaklanıyorsa, sağ kalan eş mirasçılık hakkını kaybeder. Bu durumda dava, tespit davasına dönüşür. Murisin birinci sınıf mirasçıları çocukları, eşi ve anne-babasıdır. İkinci sınıf mirasçılar ise dayı, hala ve teyzedir. Medeni Kanunumuzda zümre sistemi esas alınmıştır ve bu sistemde “zümreler arası sıra” prensibi geçerlidir. Buna göre birinci zümrede yer alan mirasçılar, kendilerinden sonraki zümrede bulunanların mirasçılığını engeller. İki farklı zümredeki kişilerin aynı anda mirasçı olması mümkün değildir. Önceki zümrede mirasçı bulunmadığı durumda, sıradaki zümre mirasa hak kazanır. Evliliğin sona ermesinden sonra üç yüz gün içinde doğan çocuklar sahih nesepli olarak kabul edilir. Yeni Medeni Kanun'da, sahih nesepli ve gayrisahihi nesepli çocuklar arasında herhangi bir eşitsizlik bulunmamaktadır. Eski ve yeni Medeni Kanun arasında da bu konuda bir hüküm farklılığı yoktur (Üye, 2010: 24).

1.1.3. İradi Mirasçılık (Vasiyetname ile Mirasçılık)

İradi mirasçılık, kişinin ölümünden önce yapacağı vasiyetname ile belirlediği kişilere mal varlığını bırakmasıdır. Miras bırakan, vasiyetinde kimin ne kadar pay alacağını belirleyebilir. Ancak, KKTC Hukuku'nda miras bırakanın miras hakkı konusunda belirli kısıtlamaları vardır. Örneğin, yasal mirasçılara belirli bir pay bırakma zorunluluğu bulunabilir. İradi mirasçılık murisin terekesiyle ilgili ölümünden sonra hüküm doğurur. Murisin isteklerini kapsayan istekler olduğundan buna Ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Türk hukukunda bunlar vasiyetname ve miras sözleşmeleridir. KKTC hukukunda sadece vasiyetname düzenlenebilir. Akıl hastalığı olmayan ve 18 yaşını dolduran herkes vasiyetname düzenleyebilir. Murisin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesi için iradesinin sarıh ve düzenlenen sözleşmenin öngördüğü şekle uygun olması gerekir. Vasiyetname murisin el yazısı ile düzenlenmesi, tanık bulundurulmalı ve imzalamalıdır. Vasiyetname birden fazla sayfa ise her sayfaya paraf atılması lazımdır (Rodoslu, 2018: 265).

Türk hukukunda iradi mirasçılık, murisin iradesine dayanan miras sözleşmesi ve vasiyetname ile oluşur. Muris, terekesinin tamamı veya belirli bir kısmı için bir ya da birden fazla mirasçı tayin edebilir. Bu tür kazanımlarda, saklı pay sahibi mirasçıların paylarında eksilme olması durumunda, bu kişiler ihlal edilen paylarını talep etmek amacıyla tenkis davası açabilirler. Vasiyetname ile mirasçı olarak atanan kişiler, külli halef sayılmazlar ve bu nedenle miras ortaklığına katılmazlar. Eğer muris, iradi mirasçı atamamışsa, ölümünden sonra tüm miras, kanuni mirasçılara intikal eder. Bu durumda, miras paylaşımı Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen yasal mirasçılık düzenlemelerine göre gerçekleştirilir. Murisin atadığı mirasçı ile kanuni mirasçı aynı hukuki statüde değerlendirilmektedir (Köprülü, 1975: 32).

Medeni kanunumuzda, atanmış (iradi) mirasçıların mirası denkleştirme sorumluluklarının bulunmadığı açıkça belirtilmiştir. Bu doğrultuda, iradi mirasçılar murisin sağlığında gerçekleştirdiği kazandırmalar veya tereke üzerindeki tasarruflar nedeniyle, kanuni mirasçılarla denkleştirme yükümlülüğü altına girmezler. Ancak, kanuni mirasçıların saklı paylarında bir azalma bulunması halinde, saklı pay sahibi mirasçılar,

atanmış mirasçılara karşı tenkis davası açabilmektedir. Bu dava ile amaçlanan, ihlal edilen saklı payın eski haline getirilmesini sağlamak ve mirasçının yasal hakkını güvence altına almaktır.

1.1.4. Miras Payı

Miras payı, bir mirasçının, miras bırakanın mal varlığından alacağı kısmı ifade eder. Yasal mirasçılar arasında bu paylar, kanunda belirtilen oranlara göre belirlenir. İradî mirasçılıkta ise miras bırakanın belirlediği oranlar geçerli olur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Veraset ve Vasiyet Yasası'nın (VVY) üçüncü kısmı, büyük ölçüde miras paylarının düzenlenmesine ayrılmıştır. KKTC miras hukukunda mirasçılar, Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) olduğu gibi sınıflara ayrılmıştır. TMK'nın 495-497. maddeleri uyarınca üç dereceli zümre sistemi benimsenmişken, KKTC hukukunda bu sistem dört sınıf olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte KKTC'de en fazla altı dereceye kadar mirasçılık kabul edilmekte olup, altıncı derecede de mirasçı bulunmaması durumunda miras devlete kalmaktadır. VVY'nin 46. maddesi uyarınca, bir zümrede mirasçı bulunması halinde, sonraki zümredeki mirasçılar mirastan pay alamaz. Bu düzenleme, TMK'nın 495-497. madde hükümleriyle örtüşmektedir. KKTC miras hukukunda sağ kalan eşin miras payı, murisin hangi dereceden mirasçılarıyla birlikte mirasa dahil olduğuna göre değişmektedir. Eğer sağ kalan eş, murisin altsoyu (örneğin çocukları ya da torunları) ile birlikte mirasçı oluyorsa, eşin miras payı 1/6 olur; kalan miras ise çocuklara ve torunlara kalır. Örneğin, muristen geriye bir eş ve altı çocuk kalmışsa, miras 1/7'şer oranında paylaşılır. Eğer muristen sonra geriye eş ile üçüncü derece mirasçılar (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) kalmışsa, sağ kalan eş mirasın 1/2'sini alır. Eşin, murisin dördüncü derece akrabalarıyla birlikte mirasçı olması durumunda ise mirasın 3/4'ü eşe verilir. Sağ kalan eşin, beşinci veya altıncı derece mirasçılarla birlikte mirasçı olması halinde ise mirasın tamamı eşe kalır (Aybay, 2014: 25). Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 499. maddesi hükmü gereğince, sağ kalan eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişiklik göstermektedir. Buna göre, eş birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4'ü, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olursa terekenin 1/2'si, üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda ise mirasın 3/4'ü eşe ait olur. Eğer birinci ve ikinci zümrede mirasçı yoksa ve üçüncü zümrede de zümre başları ile onların çocukları bulunmuyorsa, sağ kalan eş tek başına tüm mirasın yasal mirasçısı olur (Dural ve Öz, 2015: 65).

1.1.5. Mirasın Reddi (Feragat)

Mirasın reddi, mirasçının miras hakkını kabul etmeyip, mirası almayı reddetmesi işlemidir. KKTC Hukuku'na göre, mirasçı bir mirası reddedebilir. Bu durumda, mirasçının reddi, miras bırakanın mal varlığından hiçbir hak talep etmesini engeller.

“Murisin ölümüyle birlikte, terekesi yasal mirasçılara geçer. Mirasçı, mirasçısı olduğu murisin ölümünü öğrendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde mirası reddetme veya terekeye ilişkin haklarından feragat etme hakkına sahiptir. Yasal süresi içerisinde mirası reddeden mirasçı, murisin borçlarından sorumlu tutulamayacağı gibi, tereke üzerinde herhangi bir hak veya alacak iddiasında da ulunamaz.”

“Türk miras hukukunda, mirasçılar mirası bir bütün olarak otomatik şekilde kazanır. Bu durum, mirasın külli halefiyet ilkesi doğrultusunda miras bırakanın malvarlığının tamamının hak ve borçlarıyla birlikte mirasçılara geçmesini ifade eder.” (Helvacı, 2002: 38). Külli halefiyet prensibi olarak murisin ölüm anında miras kanuni ve iradi mirasçılara intikal eder. TMK m.605 hükmünde, Yasal ve atanmış mirasçılar murisin ölüm anından itibaren, murisin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddedebilir. Kanun maddesinin hükmünde iki türlü reddeden bahsedilir. Birincisi mirasçının irade beyanı ile tek taraflı red diğeri ise kanundan kaynaklı bir karineden oluşuyorsa Hükmen ret olarak karşımıza çıkmaktadır. Mirası ret eden kişi aynı zamanda mirasçılık sıfatını da yitirmektedir. Ret işlemleri bizzat yapılabileceği gibi, sıkı sıkıya kişiye bağlı bir hak olmadığından temsilci aracılığıyla da yapılabilir. Mirasçı ret işlemini murisin ölümünden itibaren üç ay içinde gerçekleştirmesi gerekir bu süre hak düşürücü süredir.

1.1.6. Mirasın Kaybedilmesi

Mirasçılığın kaybedilmesi, mirasçının hukuki sebeplerle miras hakkını kaybetmesi durumudur. KKTC Hukuku'na göre, mirasçı, örneğin miras bırakanı öldürme gibi ağır suçlar işlemesi halinde mirasçılığını kaybedebilir. Ayrıca, mirasçı feragat ederek de miras hakkını kaybedebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Vasiyetnameler ve Veraset Yasası'nın 17. maddesi uyarınca, mirasçılıktan çıkarılmayı gerektiren durumlar açıkça düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; murise karşı kasten ve kanun dışı sebeplerle ölümüne sebep olmak veya bu fiile teşebbüs etmek, murisin birinci derece mirasçılara karşı öldürme veya öldürmeye teşebbüs etmek, murise karşı zorlama, etki altında bırakma, yapmış olduğu

vasiyetnameyi iptal ettirmeye çalışmak ya da murisi yeni bir vasiyetname yapmaya zorlamak gibi fiiller mirasçılığı ortadan kaldıran eylemler olarak kabul edilmektedir. Bu eylemlerden herhangi birinin gerçekleşmiş olması halinde, ilgili kişinin mirasçılık hakkı düşer ve bu durumun geçerli olabilmesi için ayrıca mahkûmiyet kararı alınmış olması şartı aranmamaktadır (Rodoslu, 2018: 265).

Burada göz ardı edilmemesi gereken husus hukuki iradeye hükmetmek veya etkilemek, tehdit ve zorlama ile hareket mirastan yoksunluk nedenidir.

Ayrıca, vasiyetnamenin hukuka aykırı olarak değiştirilmesi, yargı kararları doğrultusunda mirastan yoksunluk sebebidir (KKTC Mahkemeleri Karar Arama Sistemi)

Türk hukukunda ise mirasçılığın kaybedilme sebepleri, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesinde belirtilmiştir. Bu çerçevede, birinci neden olarak, mirasçının miras bırakanın kendisine veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, "ağır suç" tabirinin ceza hukuku anlamında değil, daha çok aile bağları üzerindeki etkisinin büyüklüğü çerçevesinde değerlendirilmesidir. Yani hâkimin, yapılan eylemin aile ilişkilerine verdiği zararın derecesine göre subjektif bir değerlendirme yapması gerektiği vurgulanmaktadır. İkinci neden ise mirasçının murise veya onun ailesine karşı aile hukukundan doğan görevlerini ağır bir şekilde ihlal etmesidir. Bu durumda muris ve onun yakınları, yapılan ihlalin doğrudan muhatabı olmaktadır. Üçüncü neden ise mirasçılıktan çıkarma sebebinin, muris tarafından düzenlenen ölüme bağlı tasarruf belgesinde açıkça belirtilmesidir. Bu durumda, çıkarma nedeninin geçerliliği ve açıklığı büyük önem taşımaktadır (Dural ve Öz, 2015: 65).

1.1.7. Mirasın Paylaşılması

Mirasın paylaşılması, mirasçıların mal varlığını nasıl paylaşacaklarını belirleyen süreçtir. Yasal mirasçılıkla ilgili düzenlemelerde, mirasın paylaşılması, kanunen belirlenmiş oranlara göre yapılır. İradî mirasçılıkta ise miras bırakanın iradesi doğrultusunda bir paylaşım gerçekleştirilir. VVY m.44 hükmü uyarınca KKTC miras hukukunda öngörülen miras paylarına ilişkin düzenlemenin, uygulamada karışıklığa yol açabilecek nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. Zira miras paylarının farklı ihtimaller üzerinden belirlenmesi hem tespiti güçleştirmekte hem de uygulamada karmaşık durumlara neden olmaktadır. Her ne kadar bir zümrede mirasçının bulunması, bir sonraki zümredeki mirasçıların mirasçılığını engelleyen ve Türk Medeni Kanunu'ndaki (TMK) düzenlemelere benzer bir sistem öngörse de murisin akrabalık derecelerinin doğru şekilde tespiti çoğu zaman oldukça güç olmaktadır. Bu noktada VVY'nin, TMK'daki gibi daha sade ve uygulanabilir bir sınıflandırma sistemine ihtiyaç duyduğu kanaatindeyiz. TMK'daki mirasçılık sınıflarının belirlenmesindeki açıklık ve yalınlık, miras paylaşımı sürecinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu doğrultuda VVY'de, sınıf sayısının azaltılması ve miras paylarının daha açık ve net biçimde düzenlenmesi yönünde bir değişiklik yapılmasının zorunlu hale geldiği düşüncesini taşımaktayız. Sonuç olarak, KKTC'nin miras hukukunun temel kaynağı olan VVY'nin, günümüzün sosyal ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu alanda kapsamlı bir reform ihtiyacının doğduğunu belirtmek yerinde olacaktır (Aybay, 2014: 55).

Türk hukukunda ise sağ kalan eşin hangi zümre ile birlikte ne oranda ve nasıl pay alacağı hususu miras hukukunun en önemli sorunlarından bir tanesidir (Oy ve Oy, 2016: 34). Türk miras hukukunda ki bu sorun aşılına çalışılmış, Karı koca arasındaki mal rejimi ve mal paylaşımına yönelik hususlar etkili olmuştur. Murisin ölümünden sonra sağ kalan eşin tek başına geçimini sağlamaya yönelik alt yapı hazırlanmaya çalışılmış ise de sağ kalan eşin miras payının azaltılması da gündeme gelmiştir (İmre ve Erman, 2017: 44) Miras hukukunda paylaşma, mirasa konu olan mal ve hakların, mirasçılar arasında bölünerek dağıtılması anlamına gelir. Paylaşma durumu, bir eşyanın ya da mal varlığının birden fazla kişiye ait olması halinde ortaya çıkar. Mirasın paylaşılabilmesi için, terekede yer alan mallar üzerinde hak sahibi birden fazla mirasçının bulunması gerekir. Yani, mirasın paylaşılması söz konusu olduğunda, tek bir mirasçı değil, birden çok mirasçının olması şarttır. Bu durumda, miras bırakanın mal varlığı, kanuni veya atanmış mirasçılar arasında belirli kurallara göre paylaşılır (Acar, 2006: 125).

Mirasın paylaşılması, miras ortaklığının sona ermesine neden olan bir durumdur. Paylaşım süreci, öncelikle mirasçıların paylarının belirlenmesiyle başlar. Miras ya aynen bölünerek ya da mirasçılar arasında anlaşmayla paylaşılabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 676. maddesine göre yapılan paylaşma sözleşmeleri, tüm mirasçılar için bağlayıcıdır. Ancak paylaşım, aynı zamanda borç doğuran bir sözleşme niteliği taşıdığından, mirasçıya kendiliğinden geçmez. Yani mirasçı, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediğinde, diğer mirasçılar ona karşı ifa davası açabilir. Paylaşma sözleşmesi yapılmış olsa bile, bir mirasçının bu paylaşmaya yanaşmaması durumunda, mahkeme yoluyla zorunlu ifa talep edilebilir (Deniz, 2020: 29).

1.2. Yasal Mirasçılarının Belirlenmesi ve Sıralaması

KKTC Hukuku'na göre yasal mirasçılık, ölen kişinin mirasçıları tarafından kazanılır. Miras bırakanın mal varlığı, bu mirasçılar arasında, kanunlar tarafından belirlenen orana göre paylaşılır. Yasal mirasçıların sıralaması, temel olarak, ölen kişinin akrabalık ilişkilerine ve yakınlık derecelerine dayanır. Miras bırakanın birinci derecedeki yasal mirasçıları, eşi ve çocuklarıdır. Eşi hayatta ise çocuklarla birlikte mal varlığını paylaşır. Eğer çocuklar hayatta değilse miras, çocukların yerini alacak şekilde torunlara geçer. Çocuklardan sonra ise ölen kişinin anne ve babası, yani ikinci dereceden yasal mirasçılar devreye girer. Anne-baba hayatta değilse, üçüncü derecedeki mirasçılar, yani kardeşler ve onların çocukları devreye girer. Bu sıralama, mirasçılıkta kimin daha önce ve ne kadar pay alacağını belirler. KKTC hukukuna göre birinci sınıf yasal mirasçılar, Veraset ve Vasiyet Yasası'nın 46. maddesi uyarınca, murisin ölüm anında hayatta olan meşru çocukları ile eğer ölmüş meşru çocukları varsa onların hayatta olan alt soyudur. Bu kişiler, mirası eşit paylarla paylaşırlar. İkinci sınıf yasal mirasçılar ise üvey kardeşlerdir. Yani murisle yarım kan bağı bulunan kardeşlerdir. Bu mirasçılar, kendilerine düşen miras payının sadece yarısını alırlar.

Eğer birinci ve ikinci sınıf mirasçılar yoksa üçüncü sınıf mirasçılar devreye girer. Bu durumda murisin büyükannesi ve büyükbabası, mirası eşit hisselerle paylaşırlar. Dördüncü sınıf yasal mirasçılar ise murisin anne, babası, büyükbabası ve büyükannesi hayatta değilse devreye girer. Bu durumda murisin altıncı dereceye kadar olan akrabaları mirastan eşit şekilde faydalanabilir. Örneğin, murisin ölüm anında hayatta olan büyük amcasının oğlu ve onun torunu da mirastan pay alabilir (Rodoslu, 2018: 271)

Türk hukukunda, 1990'lara kadar dört olan zümre sayısı yapılan değişiklikle üçe düşürülmüştür. Birinci zümrede, murisin altsoyu yer almaktadır. İkinci zümrede ise murisin ana ve babası ile bunların altsoyu bulunmaktadır. Üçüncü zümrede ise aşağıya ve yana doğru sınırsız olmak üzere, murisin büyük ana ve büyük babası ile bunların altsoyu yer alır. Yani, Medeni Kanun'un 497. maddesine göre murisin amcası, halası, teyzesi, dayısı ve onların altsoyu bu zümrede değerlendirilir. Burada göz ardı edilmemesi gereken önemli bir husus, sağ kalan eşin üçüncü zümre mirasçısı ile birlikte mirasçı olması hâlinde, terekenin tamamını miras alacağıdır (Dural ve Öz, 2015: 65).

1.3. Yasal Mirasçılığın Kazanılmasında Haksız Feragat ve Reddin Rolü

Yasal mirasçılık, kişinin ölümünden sonra, mirasçılar arasında başlar ve genellikle, mirasçıların mal varlığını kabul etmesiyle devam eder. Ancak, KKTC Hukuku'na göre mirasçı, mirası reddedebilir veya feragat edebilir. Miras reddi, bir mirasçının, yasal miras hakkını kabul etmeyerek mal varlığından hiç pay almayı istememesi anlamına gelir. Mirasçı, bu hakkı devrettiğinde, mal varlığından pay alması engellenir ve bu durumda miras, reddeden mirasçının yerine diğer mirasçılara geçer. Yasal mirasçıların feragat etmesi, başka bir mirasçıların miras payının artmasına yol açabilir (Erdem, 2020: 38).

Türk hukukunda da mirasçılar, KKTC hukukunda olduğu gibi reddi miras yapabilir, mirastan feragat edebilir. Bu durumda miras hakkından yoksun kalır onun payı diğer mirasçılara intikal eder. Muristen elde ettiği pay diğer mirasçıların miras payında artışa neden olabilir.

1.3.1. Paylaşımın İptali ve İtirazlar

Mirasın paylaşılmasının ardından, mirasçılar arasında itirazlar söz konusu olabilir. Paylaşımın yapılmasından sonra belirli bir süre içerisinde itiraz hakkı kullanılabilir ve bu itirazlar neticesinde mahkeme, miras paylaşımının iptali yönünde karar verebilir. Bu durumda, mirasçılar arasındaki paylaşım yeniden gözden geçirilir ve hukuki düzene uygun şekilde paylaşım gerçekleştirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukunda, murisin tasarruf özgürlüğü belirli sınırlarla çevrilidir. Murisin, mirasçıların saklı paylarını ihmal etmesi halinde, saklı pay sahibi mirasçılar, lehlerine kazandırmada bulunulan kişilere karşı tenkis davası açabilirler (VVY m.41 b.2). Tenkise ilişkin düzenleme Türk İçtihat Yargısı (TİY) m.44/2'de yer almakta olup, muris tarafından vasiyet edilen terekenin toplamı, tasarruf özgürlüğü sınırını aştığı takdirde, aşan kısım tenkis davası yoluyla geri alınabilir. Ancak, murisin geride sadece eşini bırakmış olması ve eşin tek başına mirasçı olması halinde, tenkis davası açılması mümkün değildir. KKTC hukukunda miras sözleşmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle, saklı pay ihlalleri yalnızca vasiyetname düzenlenmesi yoluyla meydana gelmektedir (Rodoslu, 2018: 268).

Türk hukukunda, miras bırakanın, mirasçıların saklı paylarını eksilterek sağlararası ya da ölüme bağlı tasarruf yoluyla bu payları ihlal etmesi durumunda, saklı pay sahibi mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri almayı talep edebilirler. Tenkis davası, saklı payların ihlaliyle murisin tasarruf yetkisini aşması halinde devreye giren bir hukuki koruma mekanizmasıdır ve mirasçıların yasal paylarını güvence altına almayı amaçlar.

Tenkis davasında görevli mahkeme, miras bırakanın yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesidir. Aynı şekilde miras hukukunda sıklıkla gündeme gelen denkleştirme (ivazsız kazandırmaların denkleştirilmesi) ve istihkak (miras hakkının iadesi) davalarında da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bu davalar, mirasçılar arasında adil bir paylaşımın sağlanması ve murisin iradesine rağmen yasal hakların korunması açısından büyük önem taşır (Şişko, 2021: 39).

1.3.2. Mirasın denkleştirilmesi

KKTC hukukunda Murisin yaptığı bazı kazandırmalar, mirasın paylaşımında denkleştirmeye (hotchpot) tabi tutulur. Bu kuralın amacı, mirasın adil bir şekilde taksim edilmesini sağlamaktır. Özellikle murisin altsoya, hayatlarını kolaylaştırmak, yeni bir yaşam kurmalarını desteklemek, evlilik çeyizi ya da evlilik sözleşmesi gibi amaçlarla yaptığı bağışlar, kural olarak denkleştirmeye tabidir (Veraset ve Vasiyet Yasası [VVY] m. 51/a). Murisin, ölüm beklentisi içinde bulunduğu dönemde yaptığı kazandırmalar da bu kapsama girer. Ancak yasa koyucu, murise bu bağışlardan bazılarını denkleştirme dışında bırakma yetkisi de tanımıştır. Nitekim VVY madde 51/II uyarınca, muris vasiyetname ile açıkça belirttiği takdirde, denkleştirmeye tabi bir kazandırmanın bu kapsam dışında tutulmasını sağlayabilir. Bu da murisin iradesine duyulan saygının bir yansımasıdır. Yargı uygulamalarında da bu ilke geniş yorumlanmaktadır. Yalnızca yeni bir hayata atılacak ya da iş kuracak altsoya yapılan kazandırmalar değil; meslek sahibi olup işini büyütmek ya da geliştirmek isteyen çocuklara yapılan yardımlar da denkleştirmeye tabi tutulmaktadır. Yargıtay'ın içtihatlarında, bu tür kazandırmaların da murisin diğer mirasçılara karşı eşitlik ilkesine uygun hareket etmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yer almaktadır. Sonuç olarak, murisin altsoya yönelik yaptığı destek amaçlı kazandırmaların çoğu, adil paylaşımı sağlamak amacıyla denkleştirmeye tabi tutulmakta; ancak muris, vasiyetname ile açıkça belirtmek suretiyle bu kuralın dışına çıkma hakkını kullanabilmektedir (Dava No: 1/2003; Dava No: 8/2003).

Türk hukukunda mirasın denkleştirilmesi, Türk Medeni Kanunu'nun 669 ila 675. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu kurum, eski Medeni Kanun'da "iade" başlığı altında yer almakta olup, soyut ve zayıf ifadeyle dikkat çekmekteydi. Yeni Medeni Kanun'da ise, daha anlamlı ve işlevsel bir kavram olan "denkleştirme" terimi tercih edilmiştir. Denkleştirmenin, "tenkis" kurumundan temel farkı; murisin yaptığı kazandırmaların yasal sınırları aşmış aşmadığına değil, bazı mirasçılar lehine yapılan bu kazandırmaların, diğer mirasçılarının miras paylarını zedeleyip zedelememesine odaklanmasıdır. Tenkiste amaç, murisin yaptığı tasarrufların yasal sınırları aşan kısmının iptali iken; denkleştirmede amaç, murisin bazı mirasçılara sağlığında yaptığı kazandırmaların terekeye iade edilerek miras paylarının eşitlenmesidir. Örneğin, bir baba sağlığında çocuklarından birine iş kurması için önemli bir miktarda para vermiş olabilir. Diğer çocuk, herhangi bir tenkis davası açmaksızın, Türk Medeni Kanunu'nun 669/2. maddesi uyarınca, bu yapılan kazandırmanın terekeye iade edilmesini talep edebilir. Böylece, tüm mirasçılar arasında hakkaniyete uygun bir paylaşım sağlanmış olur (Dural ve Öz, 2015: 65). Murisin eşine veya ikinci zümrede bulunan mirasçılardan birine ya da üçüncü zümrede bulunan mirasçılardan birine yaptığı karşılıksız kazandırmanın ölümü halinde terekeye iade edileceğini belirtmiş ise denkleştirmeye tabi olur. Bu denkleştirme şekline iradi denkleştirme denilmektedir (Dural ve Öz, 2015: 65).

Yargıtay 2.hukuk dairesinin, ortağı olduğu dört ayrı şirketteki hisselerini sağlığında davalı oğlu'na karşılıksız devretmiştir. Ancak davalı murisin bu kazandırmayı miras payından dolayı aldığını ve iadede muaf tutulduğunu ispat edememiştir. Davalı, şirket hisselerinin borç mahsubundan kaynaklandığını da ispat edememiştir. Bu durumda kazandırmanın denkleştirmeye tabi olduğuna karar vermiştir (Yargıtay 2 HD, 2006/18009, 9.10.2007).

Yargıtay 8.HD'nin Dava konusu taşınmaz murisin sağlararası işlemle alt soyu olan davalının babasına devretmiştir. Murisin sağlığında altsoyuna yaptığı bu devir aksi muris tarafından belirtilmediğinden miras payından mahsup edilmiş sayılır ve denkleştirmeye tabidir şeklinde karar vermiştir (Yargıtay 8 HD, 2013/20910, 19.06.2013).

1.4. Tapu müdürlüklerinde yapılan rıza-i taksim ile mirasın denkleştirilmesi

MK.698,703'e göre Tapu sicilinde müşterek ya da elbirliği halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın paylaşılması ya da aynen paylı ortaklığın devamına karar verilerek yapılan taksim sonucunda her hissedara bir mal düşecek paylaşımı işlemidir. Taksimde paylaşılan malların fiyat farkının olması işlemi yapmaya engel değildir. Paylaşmada bir mirasçıya isabet edecek taşınmaz ile diğer mirasçıya isabet edecek taşınmaz arasında fark bulunması halinde aradaki fark taşınmazının değeri düşük olan mirasçıya verilerek denkleştirilir. Ancak mirasçılar aynen taksim talep etmeleri halinde veraset belgesinde mevcut hisseleri

oranında tapu siciline tescili sağlanır. Taşınmazların arasındaki değer farkının peşin ödenmesi şart değildir. farkı ödeyecek taşınmaz sahibi bu bedelin karşılığı olarak kanuni ipotek tesis edebilir. Aynen taksimde her mirasçı birkaç taşınmaz alabilir ya da hisseleri oranında taksime devam edebilir. Her taşınmaz bir mirasçıya isabet etmiyorsa veya denk gelmiyorsa, taşınmazlarında bölünmeye elverişli olmaları halinde taşınmazlar bölünerek denkleştirilir. Bu işleme ifrazen taksim denir. Aynı il ve ilçelerde bulunan taşınmazların herhangi bir tapu müdürlüğünde yetki alınmak suretiyle taksimi yapmak mümkündür. Yapılacak taksim işlemine yaşı küçük olan veya kanunen kısıtlı kişi varsa veli veya vasileri taksim işlemine katılır zira veli veya vaside taksimde pay sahibi ise menfaat çatışması olacağından yaşı küçük ve kısıtlıya mahkemece kayyım atanarak taksim işlemi gerçekleştirilir (Dörtgöz, 2014: 55).

1.4.1. Tapu müdürlüklerinde Taşınır ile taşınmazın rıza-i taksimi ile mirasın denkleştirilmesi

KKTC hukukunda, Tapu müdürlüğünde taksim işlemi, murisin ölümü ile mülkiyet ortaklığına dönüşmüş taşınmazların, mirasçılarının iradesine dayanarak yapılan bir sözleşme gereği rızaî taksim yapılır. Rıza-i taksim de prosedür genel olarak şöyledir: Mirasçılar paylaşım listesi hazırlayarak, Tapu müdürlüğüne verilerek yapılan resmi senetle imzaları alınarak tescili yapılır, İfraz gerektiren işlemlerde mühendisin düzenlediği folye dosya hazırlanır, ifrazen taksimi yapılır, hissedarlar arasında uyuşmazlık olması halinde hükmen mahkeme kararıyla taksim yapılır. İfraz ve paylaşımı mümkün olmayan taşınmazlar satışa çıkarılarak mirasçılara payları oranında dağıtımı yapılır (KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi, 2025).

Türk Medeni kanunu ve Tapu ve Kadastro kanunlarında ve buna yönelik tüzük ve yönetmeliklerinde taşınır ile taşınmazın Tapu sicilinde yapılacak işlemle taksimen paylaşılmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Mal paylaşımalarında taşınır veya taşınmaz ayırımı yapılmadan her mirasçı mevcut mallara ortaktır. Ancak Tapu uygulamalarında taşınır ile taşınmazın taksimine yönelik herhangi bir işlem bulunmamaktadır. KKTC hukukunda da bu işlemlere yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanımızca Tapu müdürlüklerinde mirasçılar arasında yapılan paylaşımlara yönelik işlemlerde taşınır ile taşınmaz malların taksimine yönelik düzenleme yapılması gerekir. Bu hususu bir örnekle açıklayacak olursak, Muris A ölmesiyle Geriye çocukları B ve C kalmış olsun. Terekesinde de 2 milyonluk bir arsa ve 2 milyon değerinde bir Yarış atı olsun, B arsayı, C’de Yarış atını istiyor, Bunu Tapu müdürlüğünde rıza-i taksim işlemi ile yapmak istemeleri halinde işlem ret edilecektir. Çünkü kanun, tüzük ve yönetmeliklerde böyle hüküm yoktur. Ancak tapu müdürlüğünde taşınmazın hibe ya da satış yolu ile B’ye devri yapılacaktır. C’nin vefatı halinde mirasçılarını saklı paylarına yönelik B’ye dava açması halinde, B kişisi C kişisi ile aslında hibe ya da satış yoluyla taşınmazı almadığını, zira Yarış atıyla taksim ettiğini kanıtlayamayacaktır. Bu nedenle B kişisi mağduriyet yaşayabilecektir.

2. TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN RIZA-İ TAKSİM İŞLEMİNE ÖRNEK RESMİ SENET

Taraflar aşağıdaki husularda anlaşmışlardır.

Bütün nitelikleri bu resmi senedin arka sayfasında yazılı Fesligen köyü 110 ada 10 nolu parseldeki fıstıklık vasıflı 22000 m2 miktarındaki taşınmaz, aynı köy aynı ada 11 nolu parseldeki susuz tarla vasıflı 88000 m2 miktarındaki tarla, Tanrıverdi köyü 125 ada 1 nolu parseldeki susuz tarla vasıflı 100000m2 miktarındaki taşınmaz, yine aynı köy ve ada 3 nolu tarla vasıflı 36776 m2 miktarındaki taşınmaz, haznedar köyü 103 ada 5 nolu parseldeki tarla vasıflı 71300 m2 miktarındaki taşınmaz yine aynı köy aynı ada 4 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı 55200m2 miktarındaki taşınmaz, Otogar mahallesi 114 ada 3 nolu parselde kayıtlı 2 numaralı mesken vasıflı taşınmaz, Toki mahallesi 121 ada 11 nolu parselde kayıtlı 11,12 numaralı mesken vasıflı taşınmazlar ile toki mahallesi 113 ada 4 nolu parselde kayıtlı 28,29 nolu dükkanların tamamı,1/5’er hisse olarak Haluk evlatları Rezzan Saruhan, Tarık Saruhan, Berfin Saruhan, Berrin Saruhan ve Vildan Saruhan adlarına kayıtlı iken, müşterek hissedarların tamamı işleme bizzat katılarak, taşınmazlar arasındaki bedel ve miktar farkı gözetmeksizin yaptıkları rıza-i taksim neticesinde Fesligen köyü 110 ada 10,11,Haznedar köyü 103 ada 5,Tanrıverdi köyü 125 ada 1 nolu, Toki mahallesinde bulunan 113 ada 4 nolu parseldeki 11,12 nolu meskenler ile Toki mahallesi 113 ada 4 nolu parsel üzerine kurulu 28,29 nolu dükkanların tamamını Haluk oğlu Tarık SARUHAN’a, Tanrıverdi köyü 123 ada 3 nolu parselin tamamını, Haznedar köyü 103 ada 4 nolu parselin tamamını eşit olacak şekilde ¼’er hisselerle Haluk kızları Rezzan SARUHAN, Berfin SARUHAN, Berrin SARUHAN ve Vildan SARUHANA, “Otogar mahallesi 114 ada 3 nolu parselde kayıtlı 2 numaralı Meskenin tamamını ½’şer hisse olarak Haluk Kızları Berrin SARUHAN ve Vildan SARUHAN’a isabet edecek şekilde Rıza’ın taksim ettiklerini, aralarında bedel ve miktar farkı gözetmeksizin bu akdin tapuya tescilini talep ettiklerini beyan ettiler” şeklinde resmi senet düzenlenir. Ancak yapılan taksim sözleşmesi

noterde düzenlenmişse Noter Sözleşmesine göre, Mahkeme kararıyla yapılmışsa Hükmen taksim şeklinde, İfraz edilerek taksim edilmişse ifrazen taksim şeklinde resmi senet düzenlenir. Tapu Müdürlüklerinde yapılan taksim neticesinde taşınmazlar arasında bedel farkı varsa, taşınmaz değeri fazla olan mirasçı taşınmaz değeri az olan mirasçıya miktar farkı ödemişse bu husus Taksim resmi senedine yazılır, eğer sonradan ödeyeceğini beyan ederse kanuni ipotek tesis edilmesini talep edebilir, bu husus taksim resmi senedine yazılarak, taksimle birlikte kanuni ipotegün tescili yapılır.

3. SONUÇ

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hukukunda yasal ve iradi mirasçılığın kazanılması ve kaybedilmesi, miras hukukunun temel unsurlarından biridir ve bu iki farklı mirasçılık türü arasındaki farklar, mirasçılık ilişkilerinin düzenlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Yasal mirasçılık, miras bırakan kişinin ölümünden sonra, kanunla belirlenen kişilerin miras hakkı kazanmasını sağlayan bir düzenlemedir. Yasal mirasçılar, kanunda belirtilen derecelere göre sıralanmış ve belirli bir oranda mirastan pay alacaklardır. Bu tür bir mirasçılık, kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir durumdur ve devletin toplumsal adalet ve denetim sağlama amacına hizmet eder.

İradi mirasçılık ise miras bırakan kişinin kendi iradesiyle belirlediği kişilere miras bırakma hakkıdır. Bu, genellikle vasiyetname aracılığıyla düzenlenir ve bireylerin özgür iradesiyle tasarruf yapmalarını sağlar. İradi mirasçılık, kişinin kendi malvarlığını hangi kişilere devredeceğini belirlemesine olanak tanırken, aynı zamanda yasal mirasçılar arasında belirli kısıtlamalar ve hakların düzenlenmesi açısından da önemli bir yere sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hukukunda hem yasal hem de iradi mirasçılıkla ilgili çeşitli kurallar ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Yasal mirasçılığın kazanılması, belirli bir hiyerarşiye dayanırken, iradi mirasçılıkta kişinin özgür iradesi öne çıkar. Ancak, her iki mirasçılık türü de birbirini tamamlayıcıdır ve özellikle mirasçılar arasındaki ilişkilerde adaletin sağlanmasında önemli işlevler görür.

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hukukundaki mirasçılık sistemi hem bireylerin iradelerini hem de toplumsal ihtiyaçları dengeleme amacını gütmektedir. Yasal mirasçılık, devletin müdahalesiyle belirli hakların korunmasını sağlarken, iradi mirasçılık, kişilerin özgür iradelerinin yansımasıdır. Bu iki sistem arasındaki denge, miras hukuku alanındaki adaletin ve eşitliğin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti mirasçılık hukukunda Vasiyetname ile birlikte Mirasçılık sözleşmesi mevcut iken, KKTC hukukunda sadece vasiyetname mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti miras hukukunda mirasçılık üç dereceli sistem kabul edilmişken, KKTC hukukunda Dört dereceye kadar mirasçı kabul etmiştir. KKTC, VVY yasasının Özellikle İngiliz ve kara Avrupa hukukundan çokça etkilendiği görülmektedir. Yine KKTC'nin miras hukukunun birçok maddesi Türk Medeni Kanun ile benzerlik taşımaktadır. KKTC miras hukukunun başlıca kaynağının temeli olan VVY'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği, Kıbrıs miras hukukunun önemli bir yere sahip olmasına rağmen, çok fazla hukuk sisteminin etkisinde kalarak hantal bir yapıya dönüştüğü, daha sade bir yasa yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, miras paylarının günümüz şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. KKTC'nin bağımsızlığına yakışan modern bir miras yasasının yapılması elzem bir ihtiyaçtır.

Türk miras hukukunda, 3678 sayılı yasa ile tartışmalara konu olan sağ kalan eşin intifa hakkı isabetli bir değişiklikle kaldırılmıştır. Ancak, sağ kalan eşin saklı miras payında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olması çelişkili bir durum yaratmaktadır. Sağ kalan eşin korunmasına yönelik yeni bir düzenleme getirilmemiştir. Bununla birlikte, Türk miras hukuku son değişikliklerle birlikte eksikliklerine rağmen modern bir yapıya kavuşmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukuku ile karşılaştırıldığında, Türk Medeni Hukuku'nun bir parçası olan miras hukuku çok daha çağdaş ve sistematik bir yapıya sahiptir. Ancak, son gelişmeler ışığında mevcut eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca da MK ve Tapu kanununda yapılacak düzenleme ile Tapu müdürlüklerinde taşınır ile taşınmazın taksim edilebilmesine imkan tanınmalıdır.

KAYNAKÇA

- Acar, F. (2006). Miras hukukunda paylaşma kuralı. *Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 1, 121-161.
- Acar F. (2004). *Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi*. Seçkin Yayınları.
- Ayan M. (2016). *Eşya Hukuku II*. Seçkin Yayınları.
- Aybay E. M., (2014). *KKTC Miras Hukukuna Göre Miras Payları ve Vasiyetnameler (Türk Medeni Kanunu ile Karşılaştırmalı)*. Legal Yayınları.
- Özer Deniz, M. (2020). Mirasın paylaşılması sözleşmesi ve bunun arabuluculuk bakımından değerlendirilmesi. *Inonu University Law Review/İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 11(1). 26-38.
- Dörtgöz Ö. G., (2014). *Yeni Tüzüğe Göre Tapu İşlemleri*. Bilofset Matbaacılık.
- Dural, M. and Öz, T., (2015). *Türk Özel Hukuku Cilt 4: Miras Hukuku*. Filiz Kitabevi.
- Erdem İ. (2020). *KKTC Hukukunda Mirasçılığın Adil Paylaşımı*. Seçkin Hukuk Yayınları.
- Helvacı İ. (2002). *Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi*. Filiz Kitabevi.
- İmre, Z, and Erman, H, (2017). *Miras Hukuku*. Der Yayınları.
- KKTC Mahkemeleri Karar Arama Sistemi (t.y.). <http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/yenikararara3.aspx>
- KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi (t.y.). <http://www.tapu.gov.ct.tr>
- Köprülü, B. (1975). *Miras hukuku dersleri I: Mirasçılar-ölüme bağlı tasarruflar*. Hiperlink.
- Oy, O and Oy, G. O. (2016). *Karı-Kocanın Edinilmiş Mallara ve Miras Hukuku Hakları*. Beta Yayınları.
- Rodoslu, E. K. (2018). KKTC hukuku'nda yasal ve iradi mirasçılığın kazanılması ve kaybedilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 20(1), 265-291.
- Şişko D. (2021). *Türk Hukukunda Mirasın Paylaşılması Davası*. [Yüksek lisans tezi]. (692409), İstanbul Aydın Üniversitesi, SB Enstitüsü.
- Üye M. (2010) *Türk Hukukunda ve İsviçre Hukukunda Kanuni Miras Hakkı*. [Yüksek lisans tezi]. (302321), Ankara Üniversitesi SB Enstitüsü.
- Yargıtay 2 HD, 2006/18009, 9.10.2007
- Yargıtay 8 HD, 2013/20910, 19.06.2013
- 11 Ocak 2013, Dava No: 1/2013
- 26 Haziran 2003, Dava No: 8/2003
- 19 Haziran 2013, Dava No: 19/2013